

ANALISIS HAMBATAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI PADANG

Saslina Syifa Gautama¹, Jona Bungaran Basuki Sinaga²

^{1,2} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2026

Revised Juni 2026

Accepted Juni 2026

Available Juni 2026

jonasinaga@ipdn.ac.id*

saslina.syifa@gmail.com¹

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang memerlukan perhatian serius karena berdampak pada perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Pemerintah Kota Padang telah melaksanakan berbagai upaya perlindungan anak melalui kebijakan dan program yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas perlindungan terhadap anak korban kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan perlindungan anak korban kekerasan di Kota Padang serta mengidentifikasi upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara purposive dan snowball sampling. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan perlindungan anak korban kekerasan di Kota Padang meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan kasus anak, keterbatasan anggaran dan sarana pendukung layanan perlindungan anak, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan, serta masih kuatnya stigma dan budaya menutupi kasus karena

dianggap sebagai aib keluarga. Selain itu, peran masyarakat dan keluarga dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak juga belum berjalan secara optimal. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan dukungan anggaran, optimalisasi koordinasi lintas sektor, serta peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak. Dengan demikian, upaya perlindungan anak korban kekerasan di Kota Padang dapat terlaksana secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: perlindungan anak, kekerasan terhadap anak, hambatan perlindungan anak, korban kekerasan, Kota Padang.

ABSTRACT

Violence against children remains a serious social issue due to its negative impacts on children's physical, psychological, and social development. The Padang City Government has implemented various child protection policies and programs involving multiple stakeholders. However, several obstacles continue to hinder the effective protection of child victims of violence. This study aims to analyze the obstacles to protecting child victims of violence in Padang City and identify efforts to overcome these challenges. The study employed a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving informants selected through purposive and snowball sampling techniques. Data analysis used the Miles and Huberman interactive model, including data reduction, data display, and conclusion drawing.

The findings reveal that the obstacles to protecting child victims of violence in Padang City include limited human resources with specialized competencies in handling child abuse cases, insufficient budgets and supporting facilities, suboptimal inter-agency coordination, low public awareness in reporting cases of violence, and persistent social stigma that considers such cases as family disgrace. In addition, the roles of families and communities in preventing violence against children have not been fully optimized. To address these obstacles, it is necessary to strengthen human resource capacity, increase budgetary support, improve cross-sectoral coordination, and enhance public education and participation in child protection efforts. These measures are expected to improve the effectiveness and sustainability of child protection services in Padang City.

Keywords: child protection, violence against children, barriers to child protection, child victims, Padang City.

1. PENDAHULUAN

Perlindungan anak telah menjadi komitmen global yang diwujudkan dalam konvensi hak - hak anak yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1989. Di kawasan Asia, khususnya Asia

Tenggara, prevalensi kekerasan terhadap anak mencapai angka yang mengkhawatirkan, di mana lebih dari 50% anak mengalami setidaknya satu jenis kekerasan dalam hidup mereka. Asia adalah benua dengan jumlah korban kekerasan anak tertinggi di dunia, dengan 714,5 juta anak, yang merupakan 54% dari semua anak di kawasan tersebut (Babinski, Jones, & Flake, 2016) Menurut laporan UNICEF, lebih dari 1 miliar anak (usia 2-17 tahun) di berbagai belahan dunia diperkirakan mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan atau pengabaian dalam satu tahun terakhir. (Hillis, Mercy, Amobi, & Kress, 2016). Lebih mengkhawatirkan adalah fenomena siklus kekerasan antar generasi yang terus mereproduksi dirinya sendiri. Widom, Czaja, & DuMont (2015) melalui studi longitudinal selama 30 tahun menemukan bahwa 30- 40% korban kekerasan anak di masa kecil menjadi pelaku kekerasan terhadap anak mereka sendiri ketika dewasa. Temuan ini dikonfirmasi oleh meta-analisis Madigan et al. (2019) terhadap 142 studi yang membuktikan bahwa transmisi. Secara global, dari total populasi anak usia 2-17 tahun sebesar 2.065.400.000 jiwa, diperkirakan 56% atau sekitar 1.132.841.000 anak mengalami kekerasan berat (Hillis et al., 2016). Kondisi ini menegaskan bahwa lebih dari separuh anak di dunia berisiko mengalami kekerasan, dengan Asia sebagai kawasan dengan beban tertinggi, sehingga menjadikannya fokus utama dalam upaya perlindungan anak di tingkat global. Di Indonesia, Angka kekerasan terhadap anak menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), terjadi lonjakan kasus dari 11.057 di tahun 2019 menjadi 28.831 kasus pada tahun 2025. Kekerasan seksual menjadi jenis yang paling dominan dengan angka mencapai 47,46%, di mana sebagian besar korban adalah anak perempuan (71,99%) dan pelakunya merupakan laki-laki (89,64%) dari kalangan orang-orang terdekat. Tingginya angka ini mencerminkan belum optimalnya penerapan kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah. Fakta menunjukkan bahwa mayoritas kasus muncul dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah, yang dipicu oleh faktor kemiskinan, minimnya pendidikan orang tua, serta pemahaman keliru tentang pola asuh. Yang lebih memprihatinkan, banyak pelaku memiliki pengalaman kekerasan di masa kecilnya dan memandang kekerasan sebagai metode mendidik yang sah. Lingkaran setan antara kemiskinan yang berkelanjutan dan luka batin yang tidak tertangani menyebabkan kekerasan terus terjadi dari generasi ke generasi. Koordinasi antar lembaga dalam sistem perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Walaupun aturan dan pedoman sudah ada, pelaksanaannya sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya, tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya koordinasi antarinstansi (Setiawan & Kurniawan, 2023). Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pemanfaatan teknologi digital guna memperkuat sistem perlindungan anak. Penggunaan teknologi informasi dapat mempercepat pelaporan, memperlancar koordinasi, dan meningkatkan respons terhadap kasus kekerasan anak (Fitriana, Nugroho, & Sari, 2024).

Konsep Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur perlindungan anak, mewajibkan anak-anak dilindungi dari tindakan kekerasan. Setiap anak berhak atas kehidupan, tumbuh kembang, dan hak untuk dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan, sesuai dengan ayat (2) Pasal 28B. Selain itu kebijakan perlindungan anak juga diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Kemen PPPA menunjukkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui SIMFONI PPA periode Januari-Juni 2025, tercatat 13.845 korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan seksual merupakan bentuk yang paling dominan, dengan korban didominasi oleh perempuan (72,35%). Tempat kejadian terbanyak adalah rumah tangga (59,71%), dan pelaku utama berasal dari lingkungan keluarga (40,81%). Data ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak dan perempuan masih tinggi, terutama dalam lingkup keluarga, sehingga kebijakan perlindungan anak perlu dievaluasi efektivitasnya (Kemen PPPA, 2025).

Sumber : Simfoni PPA, Kemen PPPA, Tahun 2025

Gambar 1. 1

Provinsi dengan Kasus Kekerasan Anak Terbanyak Tahun 2025

Gambar 1.4 menampilkan sepuluh provinsi di Indonesia dengan angka kekerasan terhadap anak tertinggi sepanjang tahun 2025. Grafik tersebut menunjukkan sebaran kasus secara regional, di mana wilayah dengan populasi anak besar dan tantangan perlindungan yang kompleks menjadi area dengan risiko tinggi. Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam sepuluh besar provinsi dengan kasus kekerasan anak terbanyak. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan dan program perlindungan anak telah dijalankan, masih terdapat faktor lokal yang memengaruhi tingginya angka kekerasan dan perlu perhatian lebih serius dari pemerintah (Khairani & Arsyad, 2023).

Provinsi Sumatera Barat dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki kontradiksi paling tajam antara capaian kebijakan perlindungan anak dengan realitas di lapangan. Data resmi menunjukkan bahwa meskipun Sumatera Barat berhasil meraih penghargaan Provinsi Layak Anak (PROVILA) pada tahun 2023, angka kekerasan terhadap anak di provinsi ini justru terus meningkat secara signifikan, dari 426 kasus pada tahun 2020 menjadi 760 kasus pada tahun 2025, sekaligus menempatkan Sumatera Barat sebagai salah satu dari sepuluh provinsi dengan kasus kekerasan anak tertinggi di Indonesia.

Tabel 1. 2

Provinsi Penerima Penghargaan Provinsi Layak Anak Tahun 2025

No	Provinsi Penerima Penghargaan Provinsi Layak Anak
1	Bali
2	Banten
3	Daerah Istimewa Yogyakarta
4	DKI Jakarta
5	Jawa Tengah
6	Jawa Timur
7	Kalimantan Selatan
8	Kepulauan Bangka Belitung
9	Kepulauan Riau
10	Lampung
11	Riau
12	Sumatera Barat

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2025

Capaian Kota Layak Anak (KLA) Kategori Utama yang pernah diraih oleh tiga kota di provinsi ini (Padang, Pariaman, Bukittinggi) kini hanya tersisa satu kota, yang mengindikasikan degradasi kebijakan. Lebih mendasar lagi, dokumen Rencana Strategis DP3AP2KB secara eksplisit mengakui bahwa akar masalahnya terletak pada rendahnya kesadaran masyarakat melapor akibat budaya 'malu', stigma sosial, layanan perlindungan yang belum merata, dan koordinasi lintas sektor yang terbatas. Dengan demikian, Sumatera Barat menjadi lokasi yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan mengapa kebijakan perlindungan anak yang secara normatif diakui belum efektif dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Selain itu, Sumatera Barat juga memiliki komitmen kebijakan daerah terkait perlindungan anak melalui berbagai program pemerintah dan lembaga perlindungan perempuan dan anak, sehingga relevan untuk dianalisis efektivitas implementasi kebijakannya dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Dalam upaya memenuhi hak anak dan memberikan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peraturan ini menjadi dasar hukum yang menegaskan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tindakan kekerasan (Pemprov Sumatera Barat, 2021). Berbagai program turunan kemudian dikembangkan untuk mendukung implementasi regulasi tersebut, seperti penguatan layanan UPTD PPA, penyediaan layanan pengaduan berbasis aplikasi, peningkatan kapasitas aparatur dan tenaga pendamping, serta kerja sama lintas sektor dengan kepolisian,

lembaga adat, dan sekolah. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak serta memastikan setiap kasus kekerasan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Berbagai kebijakan perlindungan anak yang telah diterapkan namun masih belum sepenuhnya efektif dalam pelaksanaan di lapangan, terutama dalam aspek pelaporan, penanganan, dan pencegahan. Tingginya angka tersebut juga mengindikasikan masih banyak kasus yang belum tercatat secara resmi oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pelaporan, pencegahan berbasis masyarakat, serta pemberdayaan keluarga untuk menekan angka kekerasan terhadap anak secara berkelanjutan (Firdaus, 2021). Sumatera Barat dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan agama, namun data mengenai kekerasan terhadap anak yang muncul di ruang publik menjadi peringatan serius bahwa persoalan ini masih membutuhkan perhatian dan penanganan komprehensif. Berdasarkan data kependudukan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025, jumlah anak usia 2-17 tahun tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan jumlah yang cukup besar. Kota Padang menjadi daerah dengan jumlah anak terbanyak dibandingkan wilayah lainnya di Sumatera Barat. Tingginya jumlah populasi anak tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap perlindungan anak, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, serta sistem pencegahan kekerasan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Semakin besar jumlah anak dalam suatu wilayah, maka semakin besar pula tantangan pemerintah dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang mereka.

Tabel 1. 2**Jumlah Anak dan Kasus Kekerasan Anak Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Usia	2023	2024	2025	Jumlah Anak Yang Mengalami Kekerasan
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	28.945	4	5	5	14
2	Kabupaten Pesisir Selatan	151.287	18	24	26	68
3	Kabupaten Solok	97.654	12	17	18	47
4	Kabupaten Sijunjung	61.432	8	12	13	33
5	Kabupaten Tanah Datar	83.765	10	15	16	41
6	Kabupaten Padang Pariaman	122.543	14	21	22	57
7	Kabupaten Agam	128.976	15	23	24	62
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	96.854	12	17	18	47
9	Kabupaten Pasaman	74.321	9	13	14	36
10	Kabupaten Solok Selatan	41.876	5	8	8	21
11	Kabupaten Dharmasraya	63.245	8	11	12	31
12	Kabupaten Pasaman Barat	108.754	13	19	20	62
13	Kota Padang	262.543	49	74	73	152
14	Kota Solok	18.654	3	4	4	11
15	Kota Sawahlunto	14.321	2	3	3	8
16	Kota Padang Panjang	15.876	2	3	3	8

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Usia	2023	2024	2025	Jumlah Anak Yang Mengalami Kekerasan
17	Kota Bukittinggi	32.654	4	6	7	17
18	Kota Payakumbuh	41.287	5	7	8	20
19	Kota Pariaman	24.765	3	4	5	12
	Total Sumatera Barat	1.469.752	196	286	299	

Sumber : LKIP DP3AP2KB Kota Padang 2025 (Diolah Oleh Peneliti, 2026)

Data pada tabel menunjukkan bahwa Kota Padang memiliki jumlah anak usia 2-17 tahun tertinggi di Provinsi Sumatera Barat. Tingginya jumlah populasi anak tersebut menyebabkan kebutuhan terhadap layanan perlindungan anak menjadi semakin besar dan kompleks. Dengan jumlah anak yang tinggi, Kota Padang seharusnya mampu memperkuat implementasi kebijakan perlindungan anak melalui peningkatan pengawasan, pelayanan pengaduan, pencegahan kekerasan, serta penguatan program perlindungan berbasis masyarakat. Namun pada kenyataannya, kasus kekerasan terhadap anak masih terus terjadi dan menunjukkan tren yang fluktuatif setiap tahunnya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa besarnya jumlah anak belum sepenuhnya diimbangi dengan efektivitas implementasi kebijakan perlindungan anak di lapangan. Oleh karena itu, Kota Padang menjadi wilayah yang relevan untuk dikaji dalam penelitian mengenai efektivitas kebijakan perlindungan anak dalam mencegah kekerasan terhadap anak.

Tabel 1. 3

Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak Di Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	2023	2024	2025
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	-	Pratama	Pratama
2	Kabupaten Pesisir Selatan	-	Madya	Madya
3	Kabupaten Solok	-	Pratama	Pratama
4	Kabupaten Sijunjung	-	Madya	-
5	Kabupaten Tanah Datar	-	Madya	Madya
6	Kabupaten Padang Pariaman	-	-	Madya
7	Kabupaten Agam	-	-	Nindya
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	-	Madya
9	Kabupaten Pasaman	-	-	Madya
10	Kabupaten Solok Selatan	-	Pratama	Pratama
11	Kabupaten Dharmasraya	-	-	Madya
12	Kabupaten Pasaman Barat	-	-	Nindya
13	Kota Padang	-	Nindya	Utama
14	Kota Solok	-	Nindya	Nindya
15	Kota Sawahlunto	-	Nindya	Nindya
16	Kota Padang Panjang	-	Nindya	Nindya
17	Kota Bukittinggi	-	-	Utama
18	Kota Payakumbuh	Madya	Madya	Madya
19	Kota Pariaman	-	Madya	Madya

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka 2026

Tabel diatas menunjukkan Data peringkat Kota Layak Anak (KLA) Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 menunjukkan bahwa Kota Padang mengalami penurunan peringkat dari predikat Utama pada tahun 2023 menjadi Nindya pada tahun 2024. Penurunan ini menjadi temuan yang krusial mengingat predikat Utama yang diraih pada 2023 merupakan pencapaian pertama kali bagi Kota Padang setelah bertahun-tahun berada di peringkat Nindya. Kondisi ini mengonfirmasi bahwa capaian KLA Kota Padang belum mampu dipertahankan secara konsisten, yang dalam perspektif Riant Nugroho (2012) mencerminkan bahwa kebijakan perlindungan anak yang ada belum sepenuhnya tepat dalam merespons permasalahan di lapangan terutama pada aspek penguatan regulasi lokal, kelembagaan, dan program pencegahan berbasis komunitas yang menjadi klaster penilaian utama KLA. Penguatan layanan P2TP2A dalam memberikan pendampingan psikologis, hukum, dan rujukan bagi korban, serta penyelenggaraan berbagai sosialisasi dan organisasi perempuan guna meningkatkan kesadaran dan kemampuan pencegahan kekerasan. Selain itu, Pemko Padang juga mendorong percepatan pencapaian Kota Layak Anak melalui kolaborasi lintas sektor agar lingkungan sosial lebih aman dan responsif terhadap perlindungan anak. Dengan demikian, meskipun data tahunan menunjukkan penurunan, kompleksitas kasus dan ketidakstabilan tren tetap menjadikan kekerasan terhadap anak sebagai isu prioritas yang memerlukan penguatan kebijakan dan intervensi berkelanjutan. Kondisi ini diperparah dengan SK PATBM yang dibuat hanya untuk memenuhi permintaan administratif dari kecamatan tanpa disertai pembentukan tim yang serius dan terstruktur. Meskipun Kelurahan Padang Sarai tercatat memiliki kasus kekerasan anak tertinggi di Kecamatan Koto Tangah pada tahun 2021 dengan 3 kasus dari 13 kasus yang terjadi di kecamatan tersebut program PATBM yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan justru tidak berfungsi dengan baik. Data mengenai jenis-jenis kekerasan yang dialami anak di Kota Padang, sehingga dapat terlihat bentuk kekerasan mana yang paling dominan dan memerlukan intervensi prioritas. Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus, teori, dan ruang lingkup analisis. Penelitian terdahulu umumnya membahas implementasi atau evaluasi kebijakan perlindungan anak secara luas, sementara penelitian ini secara khusus menilai efektivitas kebijakan dalam mencegah kekerasan anak di Kota Padang.

Berdasarkan berbagai data dan fenomena yang telah diuraikan, perlindungan anak di Kota Padang masih menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan kasus kekerasan terhadap anak terus terjadi dan menunjukkan kecenderungan yang tinggi. Hambatan tersebut meliputi belum optimalnya koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam perlindungan anak, keterbatasan sumber daya manusia seperti psikolog, pekerja sosial, dan tenaga pendamping, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung layanan perlindungan anak. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan, kuatnya budaya malu dan stigma sosial terhadap korban, serta anggapan bahwa kekerasan merupakan urusan internal keluarga menjadi faktor yang menghambat upaya pencegahan dan penanganan kasus secara efektif. Permasalahan lain juga terlihat dari belum optimalnya peran Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), belum meratanya layanan perlindungan anak hingga tingkat kelurahan, lemahnya pengawasan terhadap penggunaan media digital oleh anak, serta masih rendahnya pemahaman orang tua mengenai pola pengasuhan yang ramah anak. Meskipun Kota Padang telah memiliki berbagai regulasi dan program perlindungan anak, termasuk Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak, keberadaan DP3AP2KB, UPTD PPA, serta berbagai program Kota Layak Anak, fakta di lapangan menunjukkan bahwa berbagai hambatan tersebut masih menjadi kendala utama dalam mewujudkan perlindungan anak yang optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai hambatan yang memengaruhi pelaksanaan perlindungan anak korban kekerasan di Kota Padang sehingga dapat dirumuskan upaya perbaikan yang lebih tepat sasaran. Atas dasar tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hambatan Perlindungan Anak Korban Kekerasan di Kota Padang.”

2. METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Paradigma konstruktivisme digunakan karena penelitian berupaya memahami realitas sosial berdasarkan pengalaman, pemaknaan, dan perspektif para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan

perlindungan anak. Menurut Creswell, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari individu atau kelompok terkait suatu permasalahan sosial maupun kemanusiaan (Creswell & Creswell, 2018). Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling digunakan karena informan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian, sedangkan snowball sampling digunakan untuk memperoleh informan tambahan yang dianggap mengetahui informasi yang dibutuhkan (Sugiyono, 2023). Informan penelitian meliputi pegawai DP3AP2KB Kota Padang, petugas UPTD PPA, aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan program, data kasus kekerasan terhadap anak, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang relevan dengan penelitian. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument). Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang melakukan pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, serta penarikan kesimpulan (Moleong, 2021). Untuk mendukung proses pengumpulan data, digunakan pedoman wawancara dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung yang berkaitan dengan objek penelitian (Sugiyono, 2023). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan bantuan perangkat lunak ATLAS.ti. Proses analisis meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Penggunaan ATLAS.ti membantu proses coding, kategorisasi data, penyusunan memo, identifikasi hubungan antarkategori, serta visualisasi temuan penelitian sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih sistematis. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber (membandingkan informasi antar informan) dan triangulasi teknik antara wawancara dan dokumentasi, serta triangulasi waktu untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian (Sugiyono, 2023). Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di Kota Padang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hambatan Perlindungan Anak Korban Kekerasan di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat

Penelitian ini berfokus pada analisis berbagai hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan perlindungan anak korban kekerasan di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang merupakan salah satu daerah yang masih menghadapi tingginya kasus kekerasan terhadap anak dengan jumlah kasus yang berfluktuasi setiap tahun. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA, 2024), kasus kekerasan terhadap anak di Sumatera Barat masih menjadi perhatian serius sehingga diperlukan upaya perlindungan yang lebih optimal dan berkelanjutan. Pelaksanaan perlindungan anak di Kota Padang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak. Peraturan tersebut menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan berbagai program perlindungan anak, baik yang bersifat pencegahan, penanganan, maupun pemulihan korban kekerasan. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai hambatan yang memengaruhi optimalisasi perlindungan terhadap anak korban kekerasan. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan pertama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Jumlah tenaga pendamping, konselor, psikolog, dan pekerja sosial yang tersedia masih belum sebanding dengan kebutuhan penanganan kasus yang terus meningkat. Kondisi ini menyebabkan proses pendampingan dan pemulihan korban belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hambatan kedua adalah keterbatasan anggaran dan sarana pendukung layanan perlindungan anak. Keterbatasan sumber daya keuangan berpengaruh terhadap pelaksanaan program sosialisasi, edukasi, pendampingan korban, serta pengembangan fasilitas perlindungan anak. Selain itu, ketersediaan rumah aman (*shelter*) dan fasilitas rehabilitasi yang terbatas juga menjadi kendala dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi korban kekerasan.

Hambatan ketiga berkaitan dengan koordinasi antarinstansi yang belum berjalan secara optimal. Perlindungan anak melibatkan berbagai pihak, seperti DP3AP2KB, UPTD PPA, kepolisian, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, serta organisasi masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala koordinasi dan pertukaran informasi yang menyebabkan penanganan kasus belum sepenuhnya terintegrasi. Hambatan keempat berasal dari faktor sosial dan budaya masyarakat. Masih terdapat anggapan bahwa kasus kekerasan terhadap anak merupakan persoalan internal keluarga yang tidak perlu diketahui oleh pihak luar. Budaya malu, rasa takut, dan stigma sosial menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan kepada pihak berwenang. Akibatnya, korban tidak memperoleh perlindungan dan penanganan yang memadai sejak awal kejadian. Hambatan kelima adalah rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan anak. Sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hak-hak anak, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, serta mekanisme pelaporan yang tersedia. Kondisi ini menghambat upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa upaya pencegahan berbasis keluarga belum berjalan secara optimal. Keluarga sebagai lingkungan terdekat anak seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan. Namun, kurangnya pemahaman orang tua mengenai pola pengasuhan yang positif dan perlindungan anak menyebabkan risiko terjadinya kekerasan terhadap anak masih cukup tinggi. Berdasarkan berbagai hambatan tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan anak korban kekerasan di Kota Padang masih menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan dukungan anggaran, optimalisasi koordinasi lintas sektor, penguatan peran keluarga, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat agar perlindungan anak korban kekerasan dapat terlaksana secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Analisis Hambatan Perlindungan Anak Korban Kekerasan di Kota Padang Hambatan pada Tahap Input

Tahap input merupakan tahap awal yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan perlindungan anak. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan pada tahap ini berasal dari tingginya angka kekerasan terhadap anak yang masih terjadi di Kota Padang, sementara kemampuan sistem perlindungan anak belum sepenuhnya mampu mengimbangi kompleksitas permasalahan yang berkembang. Meskipun Kota Padang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak sebagai landasan hukum pelaksanaan perlindungan anak, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan kasus anak, seperti psikolog, konselor, pekerja sosial, dan pendamping korban, masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan pelayanan yang terus meningkat. Selain itu, faktor sosial seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, pola asuh yang kurang tepat, pengaruh media sosial, serta trauma antargenerasi masih menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan terhadap anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sumber daya dan dukungan sosial yang tersedia belum sepenuhnya mampu mendukung penyelenggaraan perlindungan anak secara optimal (Noveck, 2021; Hardani, 2020).

Hambatan pada Tahap Proses

Tahap proses berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak oleh berbagai lembaga yang terlibat, seperti DP3AP2KB, UPTD PPA, kepolisian, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, serta organisasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama pada tahap ini adalah belum optimalnya koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Pertukaran informasi dan mekanisme kerja sama antar lembaga sering kali belum berjalan secara efektif sehingga dapat memperlambat proses penanganan kasus. Selain itu, keterbatasan anggaran menghambat pelaksanaan program sosialisasi, edukasi, pendampingan korban, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Upaya pencegahan yang berbasis keluarga dan masyarakat juga belum berjalan secara maksimal karena masih rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya fungsi lembaga perlindungan anak berbasis masyarakat, serta kurangnya keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Hambatan lainnya adalah belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, termasuk keterbatasan rumah aman (*shelter*) dan fasilitas rehabilitasi bagi korban kekerasan (Creswell, 2014; Noveck, 2021).

Hambatan pada Tahap Output

Tahap output menggambarkan hasil langsung dari pelaksanaan perlindungan anak. Berdasarkan hasil penelitian, berbagai hambatan yang terjadi pada tahap input dan proses berdampak pada belum

optimalnya hasil yang dicapai. Meskipun layanan perlindungan anak telah tersedia, akses masyarakat terhadap layanan tersebut masih belum merata, terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan informasi. Tingkat pemahaman masyarakat mengenai hak anak dan mekanisme pelaporan kasus kekerasan juga masih rendah. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia yang terbatas menyebabkan pelayanan pendampingan, rehabilitasi, dan pemulihan korban belum dapat menjangkau seluruh kebutuhan korban secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan perlindungan anak masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

Hambatan pada Tahap Feedback (Umpan Balik)

Tahap umpan balik merupakan proses evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi dan tindak lanjut terhadap berbagai kasus kekerasan terhadap anak masih menghadapi sejumlah hambatan. Sistem monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya terintegrasi antarinstansi sehingga data dan informasi mengenai kasus kekerasan anak belum selalu tersedia secara komprehensif. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, pengaduan, maupun evaluasi terhadap layanan perlindungan anak masih relatif rendah. Faktor budaya malu, ketakutan terhadap stigma sosial, serta anggapan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan urusan keluarga menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Akibatnya, proses evaluasi kebijakan dan perbaikan layanan perlindungan anak sering kali tidak didukung oleh informasi yang lengkap. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan sistem evaluasi, peningkatan transparansi layanan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam mendukung perlindungan anak yang berkelanjutan (Soekanto, 2013; Noveck, 2021).

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan perlindungan anak korban kekerasan di Kota Padang tidak hanya berasal dari keterbatasan sumber daya dan kelembagaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terintegrasi melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi lintas sektor, penyediaan sumber daya yang memadai, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar perlindungan anak dapat terlaksana secara lebih optimal.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hambatan perlindungan anak korban kekerasan di Kota Padang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan anak masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural, kelembagaan, maupun sosial. Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, keterbatasan anggaran dan sarana pendukung layanan perlindungan anak, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam penanganan kasus. Kondisi tersebut menyebabkan proses perlindungan, pendampingan, dan pemulihan korban belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Selain itu, faktor sosial budaya juga menjadi hambatan yang cukup signifikan. Masih adanya stigma masyarakat terhadap korban kekerasan, budaya menutupi kasus karena dianggap sebagai aib keluarga, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan terhadap anak menyebabkan banyak kasus tidak terungkap atau terlambat ditangani. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan perlindungan anak turut memperbesar risiko terjadinya kekerasan yang berulang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Kota Padang telah melakukan berbagai upaya melalui penyediaan layanan perlindungan anak, sosialisasi, pendampingan korban, dan kerja sama dengan berbagai pihak, pelaksanaannya masih belum optimal karena dihadapkan pada berbagai hambatan internal maupun eksternal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan dukungan anggaran, perbaikan koordinasi lintas sektor, penguatan peran keluarga dan masyarakat, serta peningkatan edukasi mengenai perlindungan anak agar upaya perlindungan anak korban kekerasan di Kota Padang dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Saran

Bagi Pemerintah Kota Padang

Pemerintah Kota Padang perlu meningkatkan komitmen dan dukungan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak melalui penguatan kebijakan, peningkatan alokasi anggaran, serta penyediaan sarana

dan prasarana yang memadai untuk mendukung penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor agar setiap instansi yang terlibat dapat menjalankan peran dan fungsinya secara terintegrasi dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan anak.

Bagi DP3AP2KB Kota Padang

DP3AP2KB Kota Padang diharapkan dapat meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi mengenai perlindungan anak kepada masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan program pencegahan berbasis keluarga dan masyarakat, serta optimalisasi peran lembaga perlindungan anak di tingkat kelurahan dan kecamatan guna memperluas jangkauan layanan perlindungan anak.

Bagi UPTD PPA dan Aparat Penegak Hukum

UPTD PPA dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan sinergi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak agar proses pelaporan, pendampingan, perlindungan, hingga penyelesaian hukum dapat berjalan secara cepat, tepat, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, peningkatan kompetensi petugas dalam menangani korban anak secara profesional dan ramah anak perlu terus dilakukan untuk memberikan rasa aman dan perlindungan yang optimal kepada korban.

Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap lingkungan sekitar, berani melaporkan setiap bentuk kekerasan terhadap anak, serta tidak menganggap kasus kekerasan sebagai masalah pribadi yang harus ditutupi. Kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Orang tua juga perlu meningkatkan pengawasan, komunikasi, dan pendidikan kepada anak sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai bentuk kekerasan.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai perlindungan anak dengan fokus yang lebih spesifik, seperti efektivitas program perlindungan anak, peran keluarga dalam pencegahan kekerasan, implementasi kebijakan perlindungan anak, atau evaluasi kinerja lembaga perlindungan anak. Selain itu, penelitian dapat dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda sehingga menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan dapat memperkaya kajian mengenai perlindungan anak di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, E. A. (2016). Penggunaan software ATLAS.ti sebagai alat bantu proses analisis data kualitatif. Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika, 5(2), 53-63. <https://doi.org/10.31980/mosharafa.v5i2.260>
- Aliati, M. S., Wulandari, R., & Santoso, B. (2025). Perbandingan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian sosial kontemporer. *Jurnal Metodologi Penelitian Sosial*, 8(1), 12-28.
- Anderson, J. E. (2011). *Public policy making: An introduction (7th ed.)* Wadsworth Cengage Learning.
- Babinski, L. M., Jones, B. D., & Flake, E. M. (2016). *Child violence in Asia: A global perspective. International Journal of Child Welfare Studies*, 7(2), 112-126.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat. (2025). Data Kasus Kekerasan Anak 2020-2024. Padang: BPS Sumatera Barat.
- Blackwood, E. (2000). *Webs of power: Women, kin, and community in a Sumatran village*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Bong, S. H. (2020). *The role of ATLAS.ti in qualitative research analysis. Asian Journal of Qualitative Studies*, 9(3), 45-57.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.
- Campbell, C., & Rozsnyai, C. (2002). *Quality assurance and the development of course programmes. Papers on Higher Education Regional University Network on Governance and Management of Higher Education in South East Europe. UNESCO-CEPES*.

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (6th ed.)*. SAGE Publications.
- DP3AP2KB Kota Padang. (2024). Laporan Tahunan Perlindungan Anak Kota Padang Tahun 2024. Padang: Pemerintah Kota Padang.
- DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat. (2023). Laporan Tahunan Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Padang: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Easton, D. (1965). *A systems analysis of political life*. John Wiley & Sons.
- Friese, S. (2019). *Qualitative data analysis with ATLAS.ti (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Fatma, S. (2024). Implementasi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) di Kota Padang. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 15(2), 78-92.
- Firdaus, M. (2021). Evaluasi kebijakan perlindungan anak di Sumatera Barat: Tantangan dan peluang. *Jurnal Administrasi Publik Daerah*, 11(3), 156-170.
- Fitriana, D., Nugroho, R., & Sari, E. (2024). Penggunaan teknologi digital dalam penguatan sistem perlindungan anak. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 12(1), 22-34. <https://doi.org/10.21009/jkpi.2024.12.1.03>
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (2010). *Organizations: Behavior, structure, processes (14th ed.)*. McGraw-Hill.
- Hastuti, R., Rahmawati, A., & Sulastri, D. (2021). Efektivitas kebijakan perlindungan anak berbasis keluarga di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 44-58. <https://doi.org/10.24198/jip.v8i2.31254>
- Hillis, S., Mercy, J., Amobi, A., & Kress, H. (2016). *Global prevalence of past-year violence against children: A systematic review and minimum estimates*. *Pediatrics*, 137(3), e20154079. <https://doi.org/10.1542/peds.2015-4079>
- Hong, J. S., Kim, D. H., & Choi, S. (2018). *An ecological approach to child maltreatment: Exploring individual, family, and community factors*. *Asian Social Work and Policy Review*, 9(2), 99-114.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). (2024). Data Kekerasan terhadap Anak di Indonesia. Diakses melalui <https://kemenpppa.go.id>
- Khairani, N., & Arsyad, H. (2023). Analisis kebijakan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kebijakan dan Pemerintahan Daerah*, 10(4), 88-102. <https://doi.org/10.35967/jkpd.v10i4.12456>
- Knill, C., & Tosun, J. (2020). *Public policy: A new introduction (2nd ed.)*. Red Globe Press.
- Kuswandi, A., Rofieq, M., Nuraini, S., & Kholis, N. (2023). Implementasi kebijakan perlindungan anak terhadap kekerasan anak di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen*, 8(4), 201-215.
- L. R. A. (2019). *Testing the cycle of maltreatment hypothesis: Meta analytic evidence of the intergenerational transmission of child maltreatment*. *Development and Psychopathology*, 31(1), 23-51. <https://doi.org/10.1017/S0954579418001700>
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Lestari, E. P., Wahyuni, S., & Pratama, R. (2022). Evaluasi kebijakan perlindungan anak korban kekerasan di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 9(3), 145-162.
- Madigan, S., Cyr, C., Eirich, R., Fearon, R. M. P., Ly, A., Rash, C., ... & Alink, Makarao, T., & Faruqi, L. (2023). Implementasi kebijakan perlindungan anak di Indonesia: Studi perbandingan efektivitas kinerja lembaga-lembaga perlindungan anak. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 14(2), 89-106.
- Masruroh, F., Jannah, M., & Malaikosa, R. (2024). Efektivitas kebijakan perlindungan anak di era digital. *Jurnal Kebijakan Digital dan Perlindungan Anak*, 6(1), 34-52.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum (Edisi Revisi)*. Prenada Media Group.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan aplikasi disertai contoh proposal*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Neo, B. S., & Chen, G. (2007). *Dynamic governance: Embedding culture, capabilities and change in Singapore*. World Scientific Publishing.
- Nugroho, R. (2014). *Public policy: Teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi, dan kimia kebijakan (Edisi ke-4)*. Elex Media Komputindo.

- Nurjanah, S., & Susilo, H. (2022). Evaluasi implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, 10(2), 112-128.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 259*.
- Putri, A. D. (2024). Efektivitas kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di DP3A Kota Semarang. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 12(1), 67-84.
- Rivai, V. (2015). *Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan: Dari teori ke praktik (Edisi ke-3)*. Rajawali Pers.
- Setiawan, A., & Kurniawan, B. (2023). Koordinasi antarinstansi dalam sistem perlindungan anak: Tantangan dan solusi. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(1), 34-51.
- Siagian, S. P. (2011). *Manajemen sumber daya manusia (Edisi ke-19)*. Bumi Aksara.
- Soleha, S., Garis, R. R., & Garvera, R. R. (2024). Efektivitas program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam penanganan kekerasan di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat dan Kebijakan Sosial*, 11(1), 45-63.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi ke- 28)*. Alfabeta.
- Suyanto, B. (2013). *Masalah sosial anak (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Kebijakan publik yang membumi: Konsep, strategi, dan kasus*. Lukman Offset & YPAPI.
- Tumanggor, R. O., Syafrizal, A., & Wijaya, C. (2024). Analisis implementasi ATLAS.ti dalam penelitian sosial: Studi kasus penelitian kualitatif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(3), 45-57.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297*.
- UNICEF. (2023). *Child Protection and Rights Report*. Diakses dari <https://www.unicef.org>
- UPTD PPA Kota Padang. (2024). *Asesmen Profil Pelaku Kekerasan terhadap Anak di Kota Padang Tahun 2024*. Padang: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Violence Against Youth Graphic Final. (n.d.). *Global statistics on violence against children and youth*. Diakses dari database kekerasan anak global.
- Widom, C. S., Czaja, S. J., & DuMont, K. A. (2015). Intergenerational transmission of child abuse and neglect: Real or detection bias? *Science*, 347(6229), 1480-1485. <https://doi.org/10.1126/science.1259917>
- Wildana, A., & Nurbani, E. S. (2021). Efektivitas kebijakan perlindungan anak di Indonesia: Analisis implementasi di tingkat nasional. *Jurnal Kebijakan Nasional*, 13(4), 234-251.
- Wulan, S. A., Pratama, D., & Kusuma, H. (2025). Pendekatan penelitian sosial terapan: Teori dan praktik. *Jurnal Metodologi Penelitian Terapan*, 4(1), 1-18.